

Revista Interamericana de Bibliotecología

ISSN: 0120-0976

revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Uribe Tirado, Alejandro

Reseña de "Alfabetización informacional e inclusión digital. Hacia un modelo de infoinclusión social"
de Aurora Cuevas Cerveró y Elmira Simeño (Coord.)

Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 34, núm. 3, enero-junio, 2011, pp. 335-338

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022762008>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Alfabetización informacional e inclusión digital. Hacia un modelo de infoinclusión social

Aurora Cuevas Cerveró y Elmira Simeão (Coord.)

España: TREA, 2011. 176 páginas

Esta nueva publicación, que se une a los otros títulos publicados durante los últimos años sobre el tema de la alfabetización informacional –ALFIN–, por la editorial Trea, de España (*Biblioteca universitaria, CRAI y alfabetización informacional* y *Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar*) muestra, en primer lugar, la gran acogida y la urgente necesidad actual, en las prácticas bibliotecológicas, de esta orientación integral y holística de la formación (el paradigma de ALFIN), en toda Iberoamérica, y también el crecimiento exponencial de estas publicaciones, no solo en el contexto internacional, mayoritariamente en inglés (Pinto, Cordon y Gómez Díaz, 2010; Pinto, Uribe-Tirado, Cordon y Gómez Díaz, 2011), sino también en español y en portugués¹.

Esta nueva obra, que será también publicada próximamente en portugués por una editorial brasilera, y el trabajo colaborativo entre profesores e investigadores de España y Brasil son dignos de destacarse, porque es evidente que el crecimiento futuro de la ALFIN como temática teórico-conceptual y como realidad aplicada en el contexto de las instituciones educativas y las bibliotecas, y de otros sectores y desde otros espacios, dependerá del trabajo colaborativo interdisciplinario y multidisciplinario, intercultural y multicultural (profesores-investigadores/bibliotecarios; bibliotecas e instituciones grandes y pequeñas; ciudades y poblaciones rurales, etcétera.)

El libro está estructurado en tres partes: la primera con cuatro, la segunda con dos, y la tercera con cinco capítulos, escritos por quince autores españoles y brasileros.

Como lo indican las coordinadoras de la publicación, la primera parte se dedica al marco teórico-concep-

tual del libro y, de manera más general, a la investigación aplicada que dio origen a esta publicación, cuyo objetivo fue presentar sus desarrollos y avances: “*IDEIAS, Inclusión digital y educación informacional para la salud*”, investigación que se llevó a cabo con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Brasilia.

En su segunda parte, el texto se ocupa de presentar el Modelo IDEIAS, orientado a la salud, y los instrumentos para su aplicación, con sus indicadores de inclusión digital e informacional.

En la sección final, la más extensa, se expone su contexto de aplicación y los resultados obtenidos, dirigidos a una población específica, los *agentes comunitarios de salud* (ACS) de Brasil, que desempeñan un importante rol en la salud colectiva y preventiva nacional. Las particularidades de este país: su enorme extensión geográfica y el gran volumen de su población, tanto urbana como rural, que en una elevada proporción tiene una precaria calidad de vida, especialmente en lo que atañe a salud, como ocurre también en otros países latinoamericanos, ameritan especial consideración. Los ACS participaron en la primera parte de la aplicación de este modelo en las poblaciones de Sobradinho y Sergipe.

Este último aspecto es uno de los aportes más notables de la obra para la ALFIN como temática teórico-conceptual y aplicada en los contextos latino e iberoamericano, puesto que desarrolla y aplica un modelo que obtiene resultados iniciales positivos, con el fin de que una población específica adquiera competencias digitales e informacionales que le permitan una mejor gestión de la información y de los conocimientos, específicamente en salud, tratando de lograr impacto social, tanto en ellos mismos como en las comunidades a las

¹ Ver: Wiki ALFIN / Iberoamérica. Estado del Arte: <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/>

que sirven², y mejorando su calidad de vida desde un concepto amplio de *inclusión digital*.

La *inclusión digital* propende por eliminar la *brecha digital*, entendida no solo como falta de conectividad sino como ausencia de formación en un mejor contexto social. Diferentes autores (Cuadra, 2003; Pimienta, 2007; Uribe-Tirado, 2007) han reiterado que la digital es la suma de otras brechas y genera una nueva brecha y, de igual manera, las TIC e Internet deben convertirse en una *oportunidad digital* para mejorar los niveles de desarrollo y la calidad de vida. Es decir, “la inclusión digital como nuevo derecho humano, procedente del nuevo entorno tecnológico que ha creado la red”, como se plantea en todo el libro, y especialmente es su capítulo 1.

El modelo IDEIAS es descrito así:

IDEIAS es un modelo holístico porque integra en un mismo orden las dimensiones digital, informacional y social y, además, establece expresamente en su diseño el impacto social, la transformación de los colectivos implicados, en este caso un colectivo vinculado con un tema muy vulnerable, la salud pública (...), pero extrapolable a otros programas educativos especializados.

Su valor y aporte como modelo consiste en su propósito de continuar la tendencia de integrar la alfabetización digital con la informacional y relacionar su impacto social, porque, desafortunadamente, en los países latinoamericanos la preocupación gubernamental ha estado centrada más en la conectividad, la *infraestructura*

2 Para que una sociedad sea más saludable y tenga conocimiento de los aspectos preventivos de las enfermedades y orientación sobre el mantenimiento de la salud, de forma generalizada, es necesario un insumo primario, transmitido por medio de informaciones positivas. La información en salud, en gran parte, es mediada y transmitida (...). El objetivo principal en la transferencia de informaciones es sembrar el interés por la búsqueda y lograr el desarrollo de habilidades relativas a la información (...). En el área de la salud colectiva todo depende de la información que se comunique. Hay una necesidad de que, más allá de producir información, sea construido un puente que la difunda, tal y como hace el trabajo realizado por los agentes comunitarios de salud. En la información, ellos encuentran su instrumento de trabajo, y en el trabajo de asimilación, la efectividad de su papel educativo los transforma en los propios mediadores, puente comunicativo entre comunidad y sistema de salud”.

informacional (lo digital-informático) que en la *infraestructura informacional* (la ALFIN).

Como lo indican las coordinadoras de la obra, este modelo, situado en la perspectiva integral-holística, considera varios tópicos, parámetros e indicadores que dan cuenta de la importancia de la formación y el impacto social al hablar de alfabetización digital e informacional, más allá de la sola conectividad:

El modelo incluye cuatro grandes tópicos (destrezas, conocimientos, actitudes e impacto social), 18 parámetros y 54 indicadores que, a su vez, están desglosados en competencias que constituyen criterios de valoración. En el modelo se enuncia la definición específica de las competencias asociadas a cada uno de los indicadores.

MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INFORMACIONAL ORIENTADO A SALUD			
Descripción de categorías			
DESTREZAS	CONOCIMIENTOS	ACTITUDES	IMPACTO SOCIAL
I Inclusión digital (Alfabetización digital) (Centrado en competencias digitales)	II Inclusión informacional (ALFIN) (Centrado en competencias informacionales)	III Inclusión social (Centrado en el aprendizaje para el desarrollo de la ciudadanía: integración social de los ciudadanos alfabetizados digital e informacionalmente)	IV Salud (Impacto del programa en la salud de los ciudadanos socialmente desfavorecidos)
Acceso a las TIC	Acceso a la información	Autonomía en el aprendizaje	Cambios sociales experimentados (individual y colectivamente)
Uso de las TIC	Uso de la información	Uso efectivo de redes sociales para salud	Utilidad social
Lectura digital	Lectura de la información (competencia lectora)	Relación óptima con las instituciones sanitarias	Efecto multiplicador
Redes digitales	Producción y comunicación de la información	Comunicación (social e intercultural)	Evolución de escenarios sociales
Evaluación de las TIC	Evaluación de la información	Actitud crítica ante la información	Perspectiva crítica (deficiencias detectadas en el programa)
Ética de las TIC	Ética de la información	Compromiso social (uso social de la información)	Perspectiva ideológica (ética del cambio)

FIGURA 1: MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INFORMACIONAL ORIENTADO A SALUD (ELABORACIÓN DE LOS AUTORES)

Figura 1. Modelo de inclusión digital e informacional orientado a la salud (elaboración de los autores)

Así pues, el modelo y sus instrumentos de aplicación constituyen un aporte importante al campo de ALFIN, pero también las metodologías y estrategias para llevarlo a la práctica desde una perspectiva muy cercana a la investigación-acción (diagnóstico, talleres, elabo-

ración de blogs, análisis de periódicos, guías de fuentes de información), todo ello desde los conceptos mencionados, y adicionando uno más que orienta todo este trabajo: el de la **comunicación extensiva**, en el cual se basan los indicadores, la evaluación de los logros, la adquisición de las competencias digitales e informacionales que implicó la aplicación de este modelo:

Los indicadores se establecieron en función de las principales características presentadas en el concepto de comunicación extensiva. Es decir, deberían promover la informalidad, el uso de reglas flexibles, la lectura extensiva y la edición interactiva. Estimularán el uso de referencias diferentes, de contenidos inéditos, con formatos que inducen a una lectura rápida y superficial, con una configuración horizontal y abierta a la participación de varios grupos y a la formación de redes. La interactividad, la hipertextualidad y la hipermediación son indicadores de formatos de información que sirven para identificar en qué nivel de implementación los productos y servicios de información alcanzarían una perspectiva más extensiva y abierta.

En fin, se han mencionado todos los aspectos positivos que este libro aporta al contexto iberoamericano de trabajo en ALFIN; no obstante, hay dos que podrían mejorarse para la versión portuguesa, o para una segunda edición:

1. Por tener diferentes autores, en varios capítulos se repite la explicación de conceptos y los datos que contextualizan la realidad y la importancia de los ACS y del entorno brasileiro. A su vez, cuando se entra a analizar cada indicador según los dieciocho parámetros y cuatro grandes tópicos, en algunos parece que se repitiera lo que se quiere medir y lograr, por ejemplo, en lo que se refiere a los indicadores relativos al uso de wikis, blogs wikis, etc. o al empleo de determinadas fuentes impresas o digitales de información.
2. Por tratarse de un modelo que, como sus coordinadoras indican, “puede ser extensivo a otros contextos y temáticas”, es decir, no limitar su uso solo a Brasil y lo referente a la salud, hubiera sido muy importante un capítulo final donde se compartieran las *lecciones aprendidas* (lo positivo y lo negativo), desde la perspectiva de los distintos autores y considerando toda la información sobre evaluación y autoevaluación recogida en el proyecto por parte de los ACS, de los estudiantes y bibliotecólogos formadores y de los profesores-investigadores

participantes. Este aspecto solo se menciona breve e indirectamente en un par de capítulos.

Ese hubiera sido un valioso aporte final, porque serviría de pauta a otros “alfineros” iberoamericanos que quisieran considerar este trabajo y adaptarlo a sus contextos, partiendo de los aciertos y evitando los errores, claro está, de acuerdo con sus contextos, porque según lo postula la ALFIN: es un proceso contextual, pero adaptable a otros, porque el propósito final es el mismo: facilitar la adquisición de competencias para la búsqueda, localización, organización, evaluación, comunicación y uso ético y crítico de la información, según las necesidades informativas de cada individuo y/o grupo.

Este trabajo y el libro que lo presenta constituyen un esfuerzo muy valioso y digno de aplauso, porque aunque no es único en el contexto iberoamericano³, tiene la novedad de ser muy práctico y trascender el contexto de lo que se puede hacer en ALFIN desde las bibliotecas (universitarias, públicas, escolares o nacionales), o desde las instituciones educativas (de primaria, secundaria, pregrado, posgrado o educación continua). La alfabetización informacional debe y puede llegar a todos los sectores de la sociedad que necesitan información y mejorar sus competencias para ser y estar mejor informados.

Referencias bibliográficas

- CUADRA, Álvaro. La brecha digital: cibercultura y desarrollo. Paradojas y asimetrías de una sociedad en red. Nuevos contextos y usos de la cibertecnología en Chile. [En línea] Santiago de Chile: IHEAL / CEPAL/Université de Paris III. 2003. [Fecha de consulta: 27 julio 2004] Disponible en: www.labrechadigital.org
- CUEVAS CERVERÓ, Aurora. Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar. Gijón, España: TREA, 2007. 254 p.
- PIMIENTA, Daniel. Brecha digital, brecha social, brecha paradigmática. *Funredes* [En línea]. Julio 2007, 20 p. [Fecha de consulta: 15 noviembre 2008] Disponible en: <http://>

3 Ver: Mapa ALFIN / Iberoamérica. Bibliotecas y proyectos. <http://bit.ly/9hu80u>

www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tema-
tica/brecha_paradigmatica.doc

PINTO, María; SALES, Dora y OSORIO, Pilar. Biblioteca
universitaria, CRAI y alfabetización informacional.
Gijón, España: TREA, 2008. 246 p.

PINTO, María; CORDÓN, José Antonio y GÓMEZ DÍAZ,
Raquel. Thirty years of information literacy (1977-2007):
A terminological, conceptual and statistical analysis.
Journal of Librarianship and Information Science, 42, (1): 3-19,
2010.

PINTO, María [et al.]. La producción científica internacio-
nal sobre competencias informacionales e informáticas:
tendencias e interrelaciones. *Información, Cultura y Socie-
dad*, (25): 29-62, 2011.

URIBE TIRADO, Alejandro. La brecha digital, no solo
conectividad. La Socio, Info e Infraestructura Infor-
macional, una triada necesaria para los análisis en la
sociedad de la información. *Anuario ThinkEPI 2007* [En
línea] 2007 [Fecha de consulta: 3 febrero 2008]. Dispo-
nible en: [http://eprints.rclis.org/handle/10760/8863#.
Trw1AfsBqSo](http://eprints.rclis.org/handle/10760/8863#.Trw1AfsBqSo)

Alejandro Uribe Tirado
Profesor, Escuela Interamericana de Bibliotecología.
Universidad de Antioquia.
auribe@bibliotecologia.udea.edu.co